

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**
BERDAQ ATINDAĞI QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI
EKONOMIKA FAKULTETI
EKONOMIKA HÁM TURIZM KAFEDRASÍ

**“Qorshagan ortalıqtı qorgaw hám jasıl ekonomika jılı múnásibeti menen
aymaqlıq ekonomikanı rawajlandırıwdıń perspektivaları hám mashqalaları”
atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciyası**

TOPLAMÍ
28-may, 2025-jil

**“Atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili munosabati bilan mintaqa
iqtisodiyotini rivojlantirishning istiqbollari va muammolari” mavzusida
respublika ilmiy-amaliy anjuman**

TO‘PLAMI
28 may, 2025-yil

СБОРНИК

**Республиканской научно-практической конференции на тему
«Перспективы и проблемы развития экономики региона в связи с Годом
охраны окружающей среды и зеленой экономики»**

28 мая, 2025 г

NÓKIS-2025

UOK: 330.342.3/4

KBK: 65.04(5Y36.Kap)

K 12

2025-jul 28-may kúni Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, “Ekonomika” fakulteti “Ekonomika hám turizm” kafedrasında ótkerilgen “Qorshağan ortalıqtı qorǵaw hám jasıl ekonomika jılı múnásibeti menen aymaqlıq ekonomikanı rawajlandırıwdıń perspektivaları hám mashqalaları” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya **MATERIALLAR TOPLAMÍ. [Tekst]: «Ekonomika» fakulteti, Ekonomika hám turizm kafedrası. — Nókis, «Nur Turan Print» baspası, 2025. 693 b.**

Redaktorlar hám shólkemlestiriw komiteti

1. **Reymov A.** – Universitet rektori, t.i.d., akademikó shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;
2. **Turdımambetov I.R.** – Ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, g.i.d., professor, shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;
3. **Kudiyarov K.R.** - Ekonomika fakulteti dekanı, PhD, docent shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
4. **Nizamatdinov K.K.** – Ilim-izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlardı tayarlaw bólimi baslıǵı, yu.i.k, docent shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
5. **Qalmuratov B.S** – Ekonomika hám turizm kafedrası baslıǵı, professor., DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
6. **Utemuratova G.X.** – Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası baslıǵı, professor, DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
7. **Daniyarov Q.** – Finans hám finanslıq texnologiyalar kafedrası baslıǵı, doc. PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
8. **Tajekeev Z.** – Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası baslıǵı, doc. PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
9. **Ubaydullaev K.** Ekonomika hám turizm kafedrası professorı, e.i.d, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
10. **Sauxanov J.** – Ekonomika hám turizm kafedrası professorı, DSc, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
11. **Adilchaev R.** – Ekonomika hám turizm kafedrası professorı w.a, e.i.k., shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
12. **Inyatov A.** – Ekonomika hám turizm kafedrası prof w.a, e.i.k., shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
13. **Tlewov N.** – Ekonomika hán turizm kafedrası docenti, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
14. **Xalmuratov K.** – Ekonomika hán turizm kafedrası docenti, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
15. **Kalenov K.** - Ekonomika hán turizm kafedrası docenti, PhD., shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
16. **Jumanazarov O.** – Ekonomika hán turizm kafedrası docent w.a, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
17. **Berdimuratov Q.** – Ekonomika hán turizm kafedrası docent w.a, PhD., shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
18. **Reimbaeva Z.** – Ekonomika hán turizm kafedrası docenti w.a, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
19. **Kaypnazarova G.** – Ekonomika hám turizm kafedrası docenti, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
20. **Ospanova F.** – Finans kafedrası docent w.a, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
21. **Pirniyazova G.** – Menedjment hám ekonomika tiykarları kafedrası assistenti, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
22. **Utegenova S.** – Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti, PhD, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
23. **Razbaev S.** - Ekonomika hán turizm kafedrası assistenti, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
24. **Nuranov I.** - Ekonomika hám turizm kafedrası oqıtıwshı-stajori, shólkemlestiriw komiteti quramı aǵzası;
25. **Utepbergenov A.** – Ekonomika hám turizm kafedrası assistenti, juwaplı xatker.

Pikir bildiriwshiler:

Tashkent arxitektura qurılıs universiteti professorı, e.i.d
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti professorı, e.i.k.

Nurimbetov R.I.
Nazarbaev O.

Toplam, ekonomikalıq pánler hám jaslar mashqalaların úyrenip atırǵan ilimiy xızmetkerlerge, jas alımlarǵa, professor-oqıtıwshılarǵa, ekonomikalıq taraw qánigeliklerine, magistrantlar hám student jaslarǵa arnalǵan.

Toplamda berilgen maqalalardıń mazmunına, durıslıǵına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń anıqlıǵına hár bir **avtorıń ózleri juwapker.**

ISBN 978-9910-657-81-8

© Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ekonomika fakulteti, Ekonomika hám turizm kafedrası.

© “Qorshağan ortalıqtı qorǵaw hám jasıl ekonomika jılı múnásibeti menen aymaqlıq ekonomikanı rawajlandırıwdıń perspektivaları hám mashqalaları” atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları toplamı, “Nur Turan Print” baspası, 2025.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qurbanov Z.N. (2011) Soliq hisobi va auditing nazariy va metodologik asoslari. I.f.d. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, B. 26
2. Адвокатова А.С. (2013) Налоговый контроль в условиях модификации отношений налоговых органов и налогоплательщиков. Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва. 26 с.

YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARINING TRANSFORMATSIYASI: MUAMMOLAR VA ECHIMLAR

Atajonova Saidaxon Borataliyevna

“Andijon Davlat Texnika Instituti”, Axborot Texnologiyalari kafedra mudiri, PhD Dotsent, E-mail: atajonovas@andmiedu.uz

Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li

“Andijon Davlat Texnika Instituti”, Axborot Tizimlari va Texnologiyalari yo'nalishi 3-bosqich Talabasi, E-mail: x.ostanaqulov@mail.ru

So'nggi yillarda atrof-muhit muhofazasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish global miqyosda muhim vazifalardan biriga aylangan. Shu nuqtai nazardan, “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yashil iqtisodiyot – bu resurslardan oqilona foydalanishga, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga va iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ijtimoiy farovonlikni mustahkamlashga qaratilgan iqtisodiy model hisoblanadi.

Sanoat tarmoqlari esa ko'p hollarda atrof-muhitga eng katta ta'sir ko'rsatuvchi sohalardan biri bo'lib, ishlab chiqarish jarayonida katta miqdorda chiqindilar, zararli gazlar va energiya sarfi yuzaga keladi. Shu bois, ushbu tarmoqlarda yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish – nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Ayniqsa, sanoatda energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi manbalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va toza texnologiyalarga o'tish zarurati kundan-kunga ortib bormoqda [1].

Bugungi kunda ko'plab davlatlar sanoatni modernizatsiya qilishda "yashil" yondashuvdan foydalanmoqda. Biroq, bu yo'nalishda muammolar ham mavjud: texnologik cheklovlar, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, kadrlar malakasining pastligi va institutsional infratuzilmaning sust rivojlanganligi transformatsiya jarayonini sekinlashtirmoqda. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda ushbu jarayonni izchil va samarali amalga oshirish uchun aniq strategik yondashuvlar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari zarur.

Mazkur maqola aynan ushbu muammolarni tahlil qilish, mavjud holatni o'rganish va yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarining ekologik va texnologik transformatsiyasi uchun amaliy yechimlar taklif qilishga qaratiladi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy tamoyillari — ekologik barqarorlik, resurslardan oqilona foydalanish, energiya samaradorligi, chiqindilarni minimallashtirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashdir. Ushbu tamoyillar sanoat tarmoqlariga joriy etilganda, ishlab chiqarish jarayonlari ekologik jihatdan xavfsiz, energiya va xomashyo sarfi esa tejamkor tarzda amalga oshiriladi. Bunday yondashuv nafaqat atrof-muhitga zarar yetkazishni kamaytiradi, balki uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Sanoat tarmoqlarida yashil iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish bir necha yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Ulardan eng muhimlari — ishlab chiqarish texnologiyalarining modernizatsiyasi, chiqindilarni qayta ishlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish va ekologik toza xomashyo turlaridan foydalanishdir. Masalan, metallurgiya, kimyo, neft-gaz kabi an'anaviy sohalarda havoga chiqariladigan zararli moddalarning hajmini kamaytirish uchun filtratsiya tizimlari, chiqindilarni utilitatsiya qilish uskunalari, gazni tozalovchi qurilmalar keng joriy etilmoqda [2].

Shuningdek, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish orqali energiya sarfini nazorat qilish, chiqindilarni real vaqtda monitoring qilish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa sanoatning ekologik samaradorligini oshirish bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini ham kamaytiradi. Bundan tashqari, yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishda korxonalar ijtimoiy

mas’uliyatlı yondashuvni ham namoyon qilmoqda — ular ishchilar uchun xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, mahalliy aholi salomatligini muhofaza qilish va ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etishmoqda.

O‘zbekiston tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, bir qator yirik sanoat korxonalari, xususan, "Uzbekneftegaz", "Uzkimyosanoat" va "Uzmetkombinat" kabi subyektlar yashil texnologiyalarni joriy qilish bo‘yicha dastlabki qadamlarni tashlashgan. Biroq bu sohadagi chora-tadbirlarni yanada kengaytirish, xususiy sektorni jalb etish va ekologik innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash zarurati saqlanib qolmoqda.

Sanoat tarmoqlarining ekologik transformatsiyasi — bu murakkab va ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, uni amalga oshirishda turli muammolar yuzaga keladi. Bu muammolar texnologik, iqtisodiy, institutsional va ijtimoiy sohalarida namoyon bo‘ladi. Eng avvalo, ko‘plab sanoat korxonalarida mavjud ishlab chiqarish uskunalari eskirgan, energiyani haddan tashqari ko‘p sarflaydi va ekologik standartlarga javob bermaydi. Ularni yangilash katta mablag‘ talab qiladi, ammo ko‘pchilik korxonalar bunga moliyaviy jihatdan tayyor emas [3].

Bundan tashqari, ekologik toza texnologiyalarni sotib olish va ularni joriy etish uchun xorijdan import qilinadigan uskuna va bilimlarga ehtiyoj katta. Bu esa texnologik qaramlikka olib kelishi va transformatsiya jarayonini sekinlashtirishi mumkin. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning ekologik texnologiyalar bo‘yicha imkoniyatlari hali to‘liq shakllanmagan. Shuningdek, sanoat korxonalarining yashil transformatsiyaga nisbatan yondashuvi ham har doim ijobiy emas. Ko‘plab tadbirkorlar bu jarayonni qo‘shimcha xarajat sifatida qabul qiladilar, foydani kamaytiruvchi omil deb biladilar va ekologik islohotlarga qiziqish bildirmaydilar.

Yana bir muhim muammo — normativ-huquqiy baza va institutlarning sustligi. Ba’zi mamlakatlarda ekologik qonunchilik yetarlicha kuchga ega emas yoki amalga oshirilishi bo‘yicha monitoring tizimi zaif. Bu esa atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha qabul qilingan chora-tadbirlarning samarasiz bo‘lishiga olib keladi. Shu bilan birga, ekologik muhandislik sohasidagi mutaxassislarining tanqisligi ham transformatsiya jarayonini murakkablashtiradi. Sifatli bilimga ega kadrlar yetishmasligi sababli yangi texnologiyalarni to‘g‘ri joriy etish va ekspluatatsiya qilishda muammolar paydo bo‘lmoqda.

Ekologik transformatsiyaning yana bir muhim jihati — jamoatchilik va xususiy sektorning ishtiroki. Ko‘pincha bu jarayonlar faqat davlat tashabbusi bilan olib boriladi, ammo real o‘zgarishlarga erishish uchun barcha ishtirokchilarning faolligi zarur. Ommaviy axborot vositalari orqali ekologik madaniyatni shakllantirish, aholining va korxonalarining xabardorligini oshirish – barqaror transformatsiyaning ajralmas qismlaridan biridir [4].

Shuningdek, Xitoy sanoat sohalarining ekologik transformatsiyasini jadallashtirish uchun qat’iy qonunchilik choralarini ko‘rdi, chiqindilar va zararli gazlar miqdoriga limitlar belgilandi, toza texnologiyalarga o‘tgan korxonalariga soliq imtiyozlari joriy qilindi. Bunday tajribalar rivojlanayotgan davlatlar uchun amaliy model sifatida xizmat qilishi mumkin. Xalqaro moliyaviy institutlar — Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kabi tashkilotlar ham yashil iqtisodiyot loyihalarini moliyalashtirishda muhim rol o‘ynayapti.

O‘zbekiston sharoitida ham sanoatni ekologik jihatdan modernizatsiya qilish bo‘yicha aniq choralar ko‘rilmoqda. “Yashil makon” umummilliy tashabbusi, energiya samaradorligiga oid davlat dasturlari, "yashil" texnologiyalarni joriy etayotgan ayrim korxonalar — bular milliy imkoniyatlar qatoriga kiradi. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish, chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini yaratish, ekologik normativlarni kuchaytirish yo‘nalishlarida ijobiy o‘zgarishlar ko‘zga tashlanmoqda [5].

Biroq xalqaro tajribadan to‘liq foydalanish uchun O‘zbekiston o‘zining ilmiy-texnik salohiyatini rivojlantirishi, xalqaro texnologiyalarni moslashtirish qobiliyatini oshirishi zarur. Shu bilan birga, mahalliy investorlarga qulay sharoitlar yaratish, ekologik startaplarni qo‘llab-quvvatlash, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish orqali sanoatni transformatsiya qilish imkoniyatlari yanada kengayadi. Bunda davlat siyosatining uzluksizligi, normativ bazaning mustahkamligi va samarali monitoring tizimlari hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. — *Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch* — Toshkent — 2008
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti — “*Yashil makon*” umumxalq loyihasini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori — Toshkent — 2023
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi — *Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi* — Toshkent — 2022
4. Shoabdurahmonov N.Sh., Xolbo‘tayev M. — *Iqtisodiyot nazariyasi* — Toshkent — 2021
5. United Nations Environment Programme (UNEP) — *Green Economy and Trade: Trends, Challenges and Opportunities* — Jeneva — 2013
6. World Bank — *Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development* — Vashington, D.C. — 2012
7. OECD — *Green Growth Indicators 2023* — Parij — 2023
8. Xodjayev N.X. — *Iqtisodiyotda raqamli transformatsiya va yashil texnologiyalar* — Toshkent — 2022
9. International Renewable Energy Agency (IRENA) — *Renewable Energy in Manufacturing* — Abu Dhabi — 2020
10. Islomov X., Mamajonov M. — *Yashil iqtisodiyot asoslari* — Andijon — 2023

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ БРЕНДОВ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Суюнова Камилла Бахромовна

доцент кафедры «Маркетинга»

Самаркандского института экономики и сервиса

kamilla.suyunova@mail.ru, +998915590245

В эпоху ускоренного истощения ресурсов и ухудшения экологической обстановки потребители становятся более осведомленными и выбирают экологически чистые и устойчивые бренды. Данная статья нацелена на изучение тех факторов, которые влияют на выбор потребителя, а также на то, как экологически чистые бренды влияют на современные рынки.

В последние годы устойчивое развитие и экологическая осознанность стали важными аспектами как для бизнеса, так и для общества. Потребители все чаще отдают предпочтение брендам, которые придерживаются экологически чистых принципов, таких как использование перерабатываемых материалов, снижение углеродного следа, или минимизация вреда окружающей среде. Однако, несмотря на рост интереса к таким брендам, существует ряд барьеров, которые мешают их широкому распространению и влиянию на потребительское поведение.

Сегодня проблемой экологически чистых брендов является:

1. Недоверие к «зелёным» заявлениям - потребители часто сомневаются в правдивости экологических заявлений брендов. Это явление, известное как «гринвошинг», подрывает доверие и вызывает скептицизм даже к подлинным экологическим инициативам.

2. Высокая стоимость продукции - экологически чистые товары зачастую дороже своих традиционных аналогов. Это связано с более дорогими производственными процессами, использованием органических материалов и необходимостью соблюдать строгие экологические стандарты.

3. Недостаточная информированность - многие потребители не имеют полного представления о том, как их выбор может повлиять на окружающую среду, или не понимают преимущества экологически чистых брендов.

4. Ограниченная доступность - экологически чистая продукция часто доступна только в крупных городах или через специализированные онлайн-магазины, что ограничивает её популярность.

Для решения проблемы распространения и популяризации экологически чистых брендов ключевым аспектом становится обеспечение прозрачности и доверия потребителей.

MAZMUNÍ

SHÓLKEMLESTIRIW KOMITETI		2
KIRIS SÓZ		3
PLENAR MÁJILISI BAYANATLARI		4
<i>Дусмуратов Раджанбай Давлатбаевич</i>	<i>Тўловга қобилиятсизлик таҳлиliga халқаро тажрибани татбиқ қилиш</i>	4
<i>Утемуратова Гулнарахан Хожаниязовна</i>	<i>Развитие зелёной энергетики в Узбекистане: приоритеты и опыт Каракалпакстана</i>	7
<i>Sobirov Qayum Hamraevich</i>	<i>Tabiiy qor-yomg'ir suvi resursidan oqilona foydalanish</i>	12
<i>Нуримбетов Р.И.</i>	<i>Яшил иқтисодиётни шакллантиришида чекланган ресурслардан самарали фойдаланиш борасидаги муаммолар, ечимлар ва истиқболлар</i>	14
<i>Qalmuratov Baxtiyar Seytmuratovich</i>	<i>Iqtisodiyotni globallashuvi sharoitida mintaqalarda sanoatni boshqarishning ilmiy asoslari</i>	16
<i>Nazarbaev Orinbay</i>	<i>Aymaqta jasıl turizmdı rawajlandırıw perspektivaları</i>	20
1-SEKCIYA.	SANAAT TARMAQLARIN TURAQLI RAWAJLANDIRIWDA «JASIL» EKONOMIKADAN NATIYJELI PAYDALANIW PERSPEKTIVALARI	23
<i>К.Убайдуллаев</i>	<i>Минтақа ижтимоий инфратузилмаси ва унинг барқарорлигини баҳолаш усуллари</i>	24
<i>J.Sauxanov, B.Opaev</i>	<i>Sustainable development of small business and industrial sectors</i>	26
<i>Sobirov Qayum Hamraevich</i>	<i>Tabiiy qor-yomg'ir suvi resursidan oqilona foydalanish</i>	28
<i>J.Sauxanov, B.Akpolatov</i>	<i>Ensuring the stability of the agricultural sector and sustainable development of industrial sectors</i>	31
<i>S.Gaibnazarov, G.Safarboyeva</i>	<i>Atrof-muhitni ifloslantirishni kamaytirishda nanotexnologiyalarning tadqiqi</i>	33
<i>B.Mirzanov, M.Jaqsilikova</i>	<i>Prospects and opportunities for the development of green economy in Uzbekistan</i>	35
<i>A.Inyatov</i>	<i>Mámleketimizde “jasıl ekonomika” ǵa ótiw siyasatı hám zárúrligi</i>	37
<i>R.Kholikova, A. Embergenova</i>	<i>The role of green economy and green technologies in the construction industry of Uzbekistan</i>	40
<i>M.Kalanova, N.Chorshanbiyev</i>	<i>Fast food mahsulotlariga ehtiyojning ortishi sabablari va ularning inson salomatligiga ta'siri</i>	42
<i>Р.Пантин</i>	<i>Трансформация экономической безопасности Узбекистана в условиях перехода к зелёной экономике</i>	44
<i>Р.Юнусова</i>	<i>Функционирование рынка зелёной экономики в условиях экономической устойчивости и безопасности</i>	46
<i>X.Kulimova</i>	<i>Mamlakat soliq tizimida import operatsiyasining ahamiyati</i>	48
<i>X.Kulimova</i>	<i>Mamlakat tashqi savdo faoliyatida soliqlarning o'rni</i>	49
<i>S.Atajonova, X.Ostanaqulov</i>	<i>Yashil iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarining transformatsiyasi: muammolar va echimlar</i>	51
<i>К.Суюнова</i>	<i>Влияние экологически чистых брендов на поведение потребителей</i>	53
<i>I.Najimov, S.Bekmuratova</i>	<i>Qoraqalpog'iston Respublikasi qurilish materiallari sanoati barqaror rivojlanishini ta'minlashning istiqbolli yo'nalishlari</i>	54
<i>Р.Юнусова, Х.Собитова</i>	<i>Промышленность и зелёная экономика: синергия устойчивого развития</i>	56
<i>Ж.Ережепова</i>	<i>Роль «Зеленой экономики» в обеспечении устойчивого развития Республики Узбекистан</i>	58
<i>К.Суянова, А.Туланбайев</i>	<i>Possibilities of implementing green economy in Uzbekistan</i>	61
<i>S.Atajonova, X.Ostanaqulov</i>	<i>The role and strategy of state policy in the sustainable development of industrial sectors</i>	64
<i>N.Tlewov, Sh.Eshimbetova</i>	<i>Sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari</i>	66
<i>N.Tlewov, A.Odebaeva</i>	<i>O'zbekiston Respublikasida mehnat bozori shakllanishi va ishsizlikning o'ziga xos xususiyatlari</i>	67
<i>N.Tlewov, Sh.Eshimbetova</i>	<i>Qoraqalpog'iston Respublikasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish muammolari</i>	69
<i>A.Aitbaev</i>	<i>Regionlarda makroekonomikaliq turaqlılıqtı támiyinlewdе jasıl ekonomikaǵa ótiw zárúrligi</i>	70

BERDAQ ATINDAǵI QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK UNIVERSITETI

EKONOMIKA FAKULTETI

EKONOMIKA HÁM TURIZM KAFEDRASI

«Qorshagan ortalıqtı qorgaw hám jasıl ekonomika jılı múnásibeti menen aymaqlıq ekonomikanı rawajlandırıw perspektivaları hám mashqalaları» atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciyası materialları
TOPLAMÍ

«Nur Turan Print» baspası
Nókis – 2025

Redaktor: *Utebergenov Allambergen Ómirbayevich*
Operator: *Nuranov Ilxam Baxadır ulı*

Reestr tártip nomeri X-25243, berilgen waqtı 24.05.2025

Original-maketten ruxsat etilgen waqtı 24.05.2025.
Format 60 × 84 ¹/₆. Tip «Times» garniturası. Kegl 13.
Ofset usılında basıldı. Kólemi 84,87 b.t. 83,25 shártli b.t.
Nusqası 20 dana. Buyırtpa B-265.

«Nur Turan Print» baspası. 230100,
Nókis qalası, Beruniy kóshesi, 54-jay.

«NUR TURAN PRINT» JSHJ tipografiyasında basıp shıǵarıldı.
Nókis qalası, Beruniy kóshesi, 54-jay.